

**ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР****RELEVANCE AND PRACTICAL APPLICATION OF CONCILIATION
PROCEDURES**

ГРЯЗНОВА АННА СЕРГЕЕВНА,
Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП».

GRYAZNOVA ANNA SERGEEVNA,
Crimean branch of FGBOUVO «RGUP».

Предметом исследования являются примирительные процедуры в российском цивилистическом процессе. Определены факторы, обуславливающие необходимость применения примирительных процедур. Рассмотрено движение дел и производство по материалам в судах общей юрисдикции. По результатам анализа данных судебной статистики и результатов опроса практикующих юристов сделан вывод, что на современном этапе развития российского цивилистического процесса при всех положительных сторонах исследуемых процедур, обращение к ним ничтожно мало. Подчеркнута важность разработки различных подходов для увеличения использования примирительных процедур.

The subject of the study is conciliation procedures in the Russian civil process. The factors determining the need for the use of conciliation procedures have been identified. The movement of cases and proceedings on materials in courts of general jurisdiction are considered. Based on the analysis of judicial statistics and the results of a survey of practicing lawyers, it was concluded that at the present stage of development of the Russian civil procedure, with all the positive aspects of the procedures under study, there is negligible recourse to them. The importance of developing different approaches to increase the use of conciliation procedures was emphasized.

Ключевые слова: переговоры, медиация, судебное примирение, гражданский процесс, арбитражный процесс, судебная статистика.

Key words: negotiations, mediation, pre-trial reconciliation, civil procedure, arbitration process, judicial statistics.

В январе 2018 года Верховный Суд Российской Федерации указал на то, что «в современном российском обществе необходимо снижать конфликтность с помощью доступных и эффективных механизмов урегулирования споров, которые будут способствовать повышению качества правосудия, росту правосознания и развитию партнерских отношений» [3].

Важным направлением процессуальной реформы в этой связи стало «расширение спектра примирительных процедур за счет активизации неюрисдикционных практик, в которых стороны самостоятельно управляют процессом и определяют вариативность разрешения правового спора, минуя бюрократические издержки» [8, с. 89]. Указанные установки выразились в увеличении перечня примирительных процедур и их институционализации в Гражданском и Арбитражном процессуальном кодексах в 2019 году [1; 2].

Д.Л. Давыденко рассматривает примирительные процедуры как «правомерные способы урегулирования субъектами права возникших между ними споров на взаимных условиях в соответствии с их экономическим и иными интересами с возможностью привлечения третьих лиц» [5, с. 45].

Некоторые исследователи, в частности В. Некрошюс, вообще рассматривают примирительные процедуры как саму «цель искового производства, а окончательное решение дела в суде возможно только тогда, когда не удалось примирить стороны» [10, с. 11].

Примирительные процедуры имеют ряд преимуществ, во-первых, они, как отмечает В.С. Дегтярева: «Открывают фазу диалога между сторонами, которая может привести к завершению конфликта и заключению мирового соглашения» [6, с. 156], а во-вторых, могут позволить разгрузить судебную систему, перевести отношения сторон в положительное русло, уменьшить напряженность в обществе.

Также в оценке положительных сторон исследуемого правового института стоит согласиться, на наш взгляд, с мнением Н.В. Хахалевой и Е.А. Кучмы, которые отмечают, что «возможность обратиться к примирительным процедурам для урегулирования конфликтов решает проблему тех участников экономических споров, которые не могут себе позволить обратиться в суд. Такое возможно, если у физических или юридических лиц просто не хватает средств на то, чтобы оплатить судебные издержки» [11, с.33].

Но стоит отметить, что граждане в нашей стране при защите субъективных гражданских прав пока прибегают к данным процедурам нечасто, что подтверждается статистикой за последние три года.

Таблица 1. Движение дел и производство по материалам в судах общей юрисдикции [4]

Период	Рассмотрено гражданских дел	Из них споры, урегулированные путем проведения процедуры медиации и судебного примирения
2023	27 365 190	981
2022	25 094 336	897
2021	22 622 525	721

Таким образом, если рассматривать динамику по 2021-2023 годам (табл. 1), то налицо увеличение количества рассматриваемых в судах общей юрисдикции дел: 22 млн 600 тыс. дел за 2021 год, 25 млн дел за 2022 год и 27 млн 300 тыс. дел за 2023 год, что явно свидетельствует об увеличении судебной нагрузки. При этом незначительно, но также увеличивается количество дел, урегулированных с помощью примирительных процедур: 721 дело за 2021 год, 897 дел за 2022 год и 981 дело за 2023 год [4]. Но все равно процент дел, урегулированных с помощью примирительных процедур, остается ничтожно малым: 0,003% от общего числа дел по всем рассматриваемым периодам.

Таблица 2. Движение дел в арбитражных судах [4]

Период	Рассмотрено дел	Из них прекращены с заключением мирового соглашения
2023	1 776 434	32 739
2022	1 702 816	32 282
2021	1 633 498	31 333

Анализ статистики арбитражных дел по 2021-2023 годам (табл. 2) выявил увеличение количества рассматриваемых в арбитражных судах дел: 1,6 млн дел за 2021 год, 1,7 дел за

2022 год и почти 1,8 дел за 2023 год, что также свидетельствует об увеличении судебной нагрузки. При этом также увеличивается количество дел, урегулированных с помощью примирительных процедур: 31 333 дел за 2021 год, 32 282 дел за 2022 год и 32 739 дел за 2023 год [4]. Экономические споры чаще, чем гражданские, завершаются при помощи примирительных процедур: примерно 1,9% за 2021 и 2022 годы, и 1,8% за 2023 год, но анализ статистических данных показывает, что положительной динамики обращения сторон гражданских и экономических споров к примирительным процедурам не наблюдается, и даже, наоборот, в 2023 году доля дел, завершенных примирительными процедурами, незначительно, но уменьшилась.

Чтобы выявить причины такого положения дел, а также отношение граждан и юристов к примирительным процедурам, был проведен опрос.

Основными задачами исследования стало выявление уровня знаний о примирительных процедурах, позиции по отношению к медиации, судебному примирению и процедурам примирения в целом; установление причин обращения или не обращения к ним при разрешении конфликтов.

Исследование и анализ проведены с помощью онлайн-анкетирования.

В опросе приняли участие 54 респондента, имеющих юридическое образование и являющихся практикующими юристами. Им были заданы 6 вопросов:

- 1) Имелись ли в вашей практике случаи, когда стороны заявляли ходатайства о примирительных процедурах и спор разрешался миром? (Ответ ДА/НЕТ)
- 2) Имеют ли примирительные процедуры практическую пользу? (Ответ ДА/НЕТ)
- 3) Если встречались в вашей практике, то какие конкретно примирительные процедуры чаще?
- 4) Как вы думаете, почему сегодня достаточно небольшой процент применения на практике примирительных процедур?
- 5) Какие положительные стороны примирительных процедур вы можете отметить?
- 6) На ваш взгляд, что нужно предпринимать, чтобы примирительные процедуры стали более востребованными в обществе?

На первый и второй вопросы мы получили в 96% случаев положительный ответ; 2 респондента (что соответствует 4%) не сталкивались в своей практике с примирительными процедурами. А многие из тех, в чьей практике они встречались, добавляли, что это происходит нечасто, таким образом, эти ответы подтверждают данные судебной статистики.

Ответы на 3 вопрос о конкретных встречающихся примирительных процедурах показали следующее: 38 человек, т.е. 70% ответивших, сталкивались с судебным примирением. 11 человек, т.е. 20% ответивших, сталкивались с медиацией. 16 человек, т.е. 30% ответивших, сталкивались в своей практике с переговорами. Отметим, что каждый опрошенный мог выбирать сразу несколько ответов. Анализ ответов на данный вопрос свидетельствует, что среди опрошенных нами юристов процент применения судебного примирения встречается чаще других примирительных процедур. Это связано, скорее всего, с тем, что процедура судебного примирения для сторон бесплатна, и, на наш субъективный взгляд, обращение к судебному примирителю, нежели к медиатору, более импонирует людям, так как судебный примиритель – это судья в отставке, что повышает в глазах сторон доверие к нему.

Анализируя ответы на 4 вопрос, мы пришли к следующим выводам:

- 1) Процент примирительных процедур небольшой, потому что на разрешение спора могут влиять не только отношения сторон, но и компетентность представителей, а также компетентность суда;
- 2) Иногда сторонам лучше выйти на судебное решение, чтобы был шанс и срок, в случае чего, обжаловать это решение, тем самым затянуть исполнение и решение вопроса;

3) Стороны зачастую просто не знают о том, что существуют подобные примирительные процедуры, или не осознают их выгоды и удобства;

4) Стороны не умеют слушать и слышать друг друга, не желают зачастую идти на уступки, не хотят примириться или достичь мирового соглашения; то есть вопрос;

5) Зачастую ответчик просто избегает встреч с истцом, например, в делах по договору займа, т.е. Их диалог не складывается;

6) Часто стороны приходят именно с принципиальной позицией наказать ответчика, и им даже не столько важен сам спор, сколько они хотят отомстить, наказать оппонента, и есть у них уверенность, что суд должен это сделать;

7) Один из опрошенных юристов дал более развернутый ответ: в арбитражных судах примирительные процедуры встречаются гораздо чаще, чем в гражданских, так как в экономических спорах стоит вопрос о деньгах, о материальной выгоде, поэтому сторонам, чтобы не затягивать процесс, проще примириться и пойти на взаимные уступки, так как ключевая цель предпринимателя – это деньги; а вот в спорах семейных или трудовых, где одна из сторон обижена на другую и эмоциональный фон перекрывает все разумные доводы или предложения о примирении, такие процедуры встречаются гораздо реже; особенно в семейных спорах «негатив по отношению друг к другу настолько силен, что в судебном заседании как будто искры летают, о каком примирении может идти речь»;

8) На практике процесс рассмотрения дел затягивается, особенно если стороны заявляют об экспертизе; часто стороны просто не учитывают риски (в первую очередь, временные), которые несут, если не используют примирительные процедуры.

Но нельзя забывать и том, что «внедрению института примирения в цивилистический процесс препятствует, в том числе, и отсутствие осведомленности граждан, относительно возможности использования таковых процедур, и как следствие, возникновение к ним недоверия в сравнении с судебным актом правосудия, завершающим процесс» [7, с. 149].

На 5 вопрос о положительных сторонах примирительных процедур респонденты отвечали следующее:

1) Стороны могут договориться на тех условиях, которые для них более выгодны;

2) Примирительные процедуры несут положительный исход для «слабой» стороны в процессе;

3) Использование примирительных процедур позволяет снизить загруженность судов, участники процесса экономят деньги, время;

4) Большинство отмечали более быстрое решение дела путем примирительных процедур, чем в судебном заседании, ведь по факту судебный процесс может длиться годами.

Выделяя позитивные стороны примирительных процедур, на наш взгляд, юристы ориентируются на «их цель – восстановление доверительных отношений конструктивного характера между участниками правового конфликта, принятие правильного и взаимовыгодного решения» [9, с. 37].

Ответы на 6 вопрос о том, как увеличить количество обращений к примирительным процедурам, в первую очередь касались того, что:

1) Гражданам нужно каким-то образом повышать свои коммуникативные навыки, увеличивать доброжелательность и ответственность; научиться сторонам слышать своего оппонента; уметь спокойно сесть за стол переговоров и изложить свою позицию без эмоций и совместно придумать наиболее выгодные условия решения конфликта, а этому должны, в первую очередь, способствовать представители сторон;

2) Председательствующий судья по делу должен разъяснять участникам процесса их право на примирительные процедуры и давать им на это время, разъяснять, что они имеют право обращаться к медиаторам или судебным примирителям;

3) Со стороны госорганов необходимо применять какие-то меры, чтобы сведения о возможных примирительных процедурах стали доступны населению, думать о повышении в целом правовой культуры и о правовом просвещении населения;

4) Прозвучала даже мысль от одного респондента, что суды должны обязывать войти в переговоры и возможно даже контролировать этот процесс, чтобы был не просто формальный претензионный порядок;

5) Один из респондентов высказал мысль о возможном привлечении психологов в случае, если стороны знают о примирительных процедурах и если хотя бы одна из сторон готова к ним обратиться.

Таким образом, анализ статистики по гражданским и арбитражным делам за период с 2021 по 2023 год показывает, что количество дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, постепенно увеличивается. Однако доля дел, урегулированных с помощью примирительных процедур, остается незначительной.

Опрос, проведенный среди юристов, показал, что большинство из них сталкивались с примирительными процедурами в своей практике и считают их внедрение в цивилистический процесс важным. Чаще всего юристы сталкиваются с судебным примирением. Респонденты выделили различные причины низкого процента использования примирительных процедур, чаще всего это связано с нежеланием сторон мириться, что, скорее всего, свидетельствует о низкой культуре споров в России.

Важно продолжать работу по повышению информированности общества о возможностях и преимуществах примирительных процедур, а также по внедрению их в практику применения. Это позволит создать более благоприятные условия для эффективного урегулирования споров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
3. Постановление Пленума ВС РФ от 18.01.2018 г. № 1 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур». URL: <https://www.vsrp.ru/files/26356> (дата обращения: 8.04.2024).
4. Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: <http://cdep.ru/index.php?id=79&item=7645> (дата обращения: 8.04.2024).
5. Давыденко Д.Л. Вопросы юридической терминологии в сфере «альтернативного разрешения споров» // Третейский суд. 2009. № 1. С. 40-53.
6. Дегтярева В.С. Примирительные процедуры в ГПК России и ГПК Франции: дис. ...канд.юрид.наук. М., 2023. 250 с.
7. Демешко Е.Д., Фирсова А.А., Яценко А.О. Реализация примирительных процедур в гражданском судопроизводстве // Евразийский юридический журнал. 2022. № 8 (171). С. 149-150.
8. Дураев Т.А., Тюменева Н.В. Правовая природа судебного примирения // Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право. 2023. №1. С. 85-95.
9. Жукова А.И. К вопросу о развитии института примирительных процедур в РФ // Цивилистика: право и процесс. 2022. № 1(17). С. 37-40.
10. Некрошюс В. Цели гражданского процесса: установление правды или примирение сторон? // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2005. №4. С. 7-13.

11. Хахалева Н.В., Кучма Е.А. К вопросу о создании российской системы примирительных процедур // Достижения науки и образования. 2018. № 12 (34). С.32-34.

© Грязнова А.С., 2024.